

ПОЛИКОМПЛЕКСЫ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ПОЛИАКРИЛАМИДОМ – ОСНОВА ДЛЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Саидисломов Н.С.
Инагамов С.Я.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент., Узбекистан,
E-mail: sabitjan1957@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743477>

Актуальность: Полимерные комплексы (ПК) являются перспективными продуктами в фармации и находят все более широкое применение в качестве загустителей и стабилизаторов, пролонгаторов действия лекарственных веществ, пленкообразователей для капсул и таблеток, как основы для мазей и мягких лекарственных форм, поскольку обнаруживают ряд уникальных и наиболее ценных свойств.

Цель: Весьма интересными и перспективными в этом аспекте являются макромолекулярные комплексы на основе натрийкарбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) (полианиона) и полиакриламида (поликатионов) и их исследование в качестве основы для мягких лекарственных препаратов при получении гели, мазей, кремов и паст.

Материалы и методы: В качестве основного объекта исследования использовали очищенную Na-КМЦ продукт Наманганского химического завода по стандарту ГОСТ 5.588 – 79 и ОСТ 6-05-386 – 80, со степенью замещения 70 и степенью полимеризации 450, предназначенный для использования в медицине и фармацевтических целях. Второй компонент полиэлектролитного комплекса – это полиакриламид, продукт Навоийского химического завода по TSh 6.1 - 00203849-64:1997. Полиакриламид - полиэлектролит, полученный на основе полимеризации акриламида, содержащего в своем составе элемент азот, который имеет линейно-разветвленную структуру. Полиакриламид представляет собой твердое аморфное вещество без запаха, имеющее бело-желтоватый цвет, молекулярная масса которого равна 10^4 - 10^7 . Полиакриламид-это полиэлектролит, обладающий гигроскопическими свойствами, безвредный, при растворении в воде образует мягкий гель.

Результаты: Реакционные смеси готовили при смешении концентрированных ($C=0,1$ осн.моль/л) растворов Na-КМЦ и ПАА в определенных технологических условиях и в определенных соотношениях компонентов. При смешивании растворов Na-КМЦ и ПАА образуются гелобразные, прозрачные ПКК которые можно применять в качестве основы для мягких лекарственных препаратов при получении гели, мазей, кремов, паст и линиментов. При смешении водных растворов Na-КМЦ и ПАА при pH умеренно кислой области образуются прозрачный водорастворимый ПКК стабилизированный ионными связями между активными функциональными группами полисахарида Na-КМЦ и ПАА. Экспериментальные данные по изучению вязкости растворов ПКК показали, что значение вязкости зависит от соотношения взаимодействующих компонентов. Максимальное изменение вязкости растворов поликомплексов от аддитивности при эквимольном составе составляет 15-20 Па·с. Для подтверждения вышеизложенных данных проведены ИК-спектроскопические исследования. В ИК-спектре поликомплекса Na-КМЦ-ПАА по сравнению со спектром ПАА наблюдаются

существенные изменение положения максимумов полос поглощения их интенсивности и ширины.

Выводы: По результатам ИК-спектроскопических исследований можно утверждать, что по-видимому поликомплексный композит Na-КМЦ с ПАА полученной в нейтральных, умеренно кислых средах стабилизируется а основном, ионными связями

Список литературы

1. Инагамов С.Я., Мухамедов Г.И. Интерполимерные комплексы в фармации. Ташкент, Изд. «Университет», 2019 г. 202 с.
3. Inagamov S.Ya., Mukhamedov G.I. Structure and physical-mechanical properties of interpolymeric complexes based on sodiumcarboxymethylcellulose //«Journal of Applied Polymer Science». 2011. -V. 122, №3. - P.1749-1757.